

**Nivel de conocimiento sobre educación sexual en estudiantes de educación
básica**

*Level of Knowledge about Sexual Education among Basic Education
Students*

AUTORES: Virginia Patricia Sánchez González¹ *

Evelyn Nayely Conforme Moran²

Holmes Coto Solange Norely³

Ivis Yamileth González Avecilla⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: Vsanchezg@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El presente proyecto evaluó el nivel de conocimientos sobre educación sexual en 48 estudiantes de educación básica (16–19 años) mediante un diseño descriptivo y transversal. Tras la intervención educativa, se observó una mejora significativa donde se evidenció que el condón fue el método más reconocido (97,9%), mientras que el DIU (35,4%) y la anticoncepción de emergencia (14,6%) mostraron menor conocimiento. La escuela se consolidó como principal fuente de información, aunque persistió la falta de diálogo familiar. Los estudiantes señalaron la necesidad de reforzar temas como métodos anticonceptivos, prevención de ITS, consentimiento y relaciones saludables. Se concluye

¹ Universidad Técnica de Babahoyo

² Universidad Técnica de Babahoyo

³ Universidad Técnica de Babahoyo

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo

que la educación sexual integral escolar tiene un impacto positivo, pero debe fortalecerse con un enfoque inclusivo y participativo.

Palabras clave: *Educación sexual y reproductiva -embarazo adolescente-nivel de conocimiento-salud pública.*

ABSTRACT

The study assessed the level of knowledge about sexual education among 48 basic education students (ages 16–19) through a descriptive and cross-sectional design. After the educational intervention, a significant improvement was observed: condoms were the most recognized method (97.9%), while the IUD (35.4%) and emergency contraception (14.6%) showed lower awareness. The school was consolidated as the main source of information, although the lack of family dialogue persisted. Students highlighted the need to strengthen topics such as contraceptive methods, STI prevention, consent, and healthy relationships. It is concluded that comprehensive school-based sexual education has a positive impact but must be reinforced with an inclusive and participatory approach.

Keywords: *sexual and reproductive education-teenage pregnancy-level of knowledge-public health*

INTRODUCCIÓN

El proyecto titulado "Nivel de conocimientos sobre educación sexual en estudiantes de Educación Básica", tuvo como propósito analizar el nivel de conocimientos sobre temas esenciales, según Lemus (2024), la educación sexual, el mismo, busca identificar las carencias informativas que puedan estar vinculadas con el embarazo adolescente, un problema de salud pública preocupante en Ecuador. Según el INEC (2022), la tasa de fecundidad en adolescentes de entre 15 y 19 años es de 54 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, lo que refleja la urgencia de abordar este tema.

El embarazo en adolescentes está relacionado con factores como la falta de información adecuada sobre sexualidad y reproductiva, lo que incrementa los riesgos de embarazos no deseados y las complicaciones en la salud de las jóvenes, la educación sexual se presenta como una herramienta para proteger a los adolescentes, proporcionándoles los

conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas y responsables (Cabrera-Fajardo, 2022).

METODOLOGÍA

Se realizo un estudio observacional, descriptivo y transversal con un enfoque mixto, para evaluar el nivel de conocimientos sobre educación sexual en estudiantes de educación básica constituyen la edad de 16 a 19, desarrollado en octubre 2024 y marzo de 2025.

Se utilizo un muestreo probabilístico estratificado el tamaño de la muestra se calculó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el tamaño total de la muestra es de 48 estudiantes.

Se diseño un cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos, se incluyeron preguntas sobre: fuentes de información utilizadas y percepción de la educación sexual recibida, se aplicaron charlas con un subgrupo de estudiantes para la percepción sobre la educación sexual y las barreras para acceder a información confiable (OMS, 2022).

La búsqueda bibliográfica se realizó en sitios como PubMed, SciELO, intramed, journal y Google académico, utilizando términos clave como “educación sexual y reproductiva”, “métodos de anticonceptivos” y “educación integral” y “anatomía de los órganos reproductivos”

RESULTADOS

1. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces?

PRE-ENCUESTA:

POST- ENCUESTA:

2. ¿Qué entiendes por salud sexual integral?

PRE-ENCUESTA:

POST-ENCUESTA:

3. ¿De dónde has recibido la mayor parte de tu educación sexual?

PRE- ENCUESTA:

POST-ENCUESTA:

4. ¿Qué aspectos de educación sexual deberían mejorarse?

PRE-ENCUESTA:

POST.ENCUESTA:

DISCUSIÓN

Los resultados evidenciaron una mejora significativa en el conocimiento de los estudiantes tras la intervención educativa, especialmente en métodos anticonceptivos y en la comprensión de la salud sexual integral, lo que concuerda con las recomendaciones de la OMS y la UNESCO sobre la importancia de programas escolares basados en evidencia. Sin embargo, persisten vacíos en temas como el DIU, la anticoncepción de emergencia y la prevención de ITS, lo que refleja limitaciones en la cobertura educativa y la influencia de tabúes sociales.

Asimismo, la falta de diálogo en el entorno familiar se confirma como un factor que restringe la formación integral, en línea con lo señalado por el UNFPA en contextos similares. Los estudiantes destacaron la necesidad de mejorar la información sobre anticoncepción y de incluir temas como consentimiento, relaciones saludables y violencia sexual, lo cual refuerza la urgencia de implementar una educación sexual integral, inclusiva y participativa que responda de manera efectiva a las necesidades de los adolescentes.

CONCLUSIONES

La capacitación educativa realizada demostró un impacto positivo en los conocimientos de los estudiantes sobre anatomía sexual, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual (ITS) y salud sexual integral. Al comparar los resultados pree-encuesta y post-encuesta, se observó un notable incremento en la comprensión y precisión de las respuestas, lo que valida la efectividad de la intervención.

Las principales sugerencias proporcionadas por los participantes incluyeron la realización de talleres más frecuentes, con sesiones prácticas y materiales interactivos que permitan reforzar lo aprendido. También recomendaron extender estas charlas a los padres y tutores, con el objetivo de fomentar un enfoque integral y una mejor comunicación sobre temas de salud sexual en el hogar (Orozco, 2024).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cabrera - Fajardo. (2022). Efectividad de los programas de educación sexual y reproductiva en los adolescentes. *Horizonte sanitario*, 21(1), 129-135.

Fajardo, D. (2022). Educación sexual integral en la escuela. . *Revista Unimar*, , 40(1), 136-151.

Lemus, Y. (2024). Adecuación de los programas educativos para cubrir las necesidades e inquietudes de los estudiantes. Tesis doctorales. Obtenido de Obtenido de <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/1187>

OMS. (2022). Salud y derechos sexuales en el curso de vida. Obtenido de Salud Sexual y Reproductiva: <https://www.paho.org/es/temas/salud-sexual-reproductiva>

Orozco, L. (2024). Ginecología y obstetricia y el bicentenario del Perú. Obtenido de <https://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD79522.pdf>

INEC. (2022). Educación Sexual Integral . Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.12495/9662>